

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Red de actores públicos y privados en la ciudad de Camagüey, haciendo uso de la inteligencia artificial.

Autores: Ing. Raiza González Quiala, Empresa Provincial de Turismo de Ciudad Santa María. Calle Avellaneda #72 % Vato Morales y Castellanos, Camagüey. CP: 70100 Móvil: +5352153930. Email: rgonzalezquiala@gmail.com

Ms.C Carmen María Hernández Requejo, Empresa Provincial de Turismo de Ciudad Santa María. Calle Avellaneda #72 % Vato Morales y Castellanos, Camagüey. CP: 70100 Móvil: +5350607183. Email: carmen.hernandez@tcsm.co.cu

Dr.C Yailé Caballero Mota, Dirección de Relaciones Internacionales. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Km 5 ½. Camagüey. Cuba. Móvil: +53 52118478. Email: yaile.caballero@reduc.edu.cu

Dr.C Geiser Perera Téllez, Centro de estudios multidisciplinarios del Turismo. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Km 5 ½. Camagüey. Cuba. Móvil: +53 55277668. Email: geiserpt2019@gmail.com

Resumen: Actualmente, el turismo se considera uno de los principales motores del desarrollo territorial de los países, y en Cuba, esto es especialmente relevante; de allí que cada territorio, institución o destino fomenta estrategias y alianzas entre los diferentes actores que permita impulsar este sector hacia la sostenibilidad. Esta investigación tiene como objetivo diseñar una red de actores públicos y privados implicados en la gestión integrada del turismo en la ciudad de Camagüey a través de técnicas novedosas de inteligencia artificial. Para dar cumplimiento a esto se empleará el método empírico con el uso de entrevistas, encuestas y revisión documental que posibiliten identificar los actores públicos y privados vinculados a la gestión de turismo local sostenible y determinar sus relaciones caracterizándolos mediante la selección de muestras no probabilística de estos, con mayor integración con el sistema empresarial de prestación de bienes y servicios al turismo. Como resultado se espera que la investigación actualice el estudio de la relación entre actores vinculados a la gestión de turismo local sostenible ampliando su alcance a los actores privados y el uso de las más novedosas técnicas de inteligencia artificial.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

